

ЯХШИЛИК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462994>

Бектош Мансуров Равил ўғли

Бобомурод давлат ишида ишларди. Ҳаммани иш билан банд қиларди. Кўп ҳужжат (дакумент) ишларни бажаради. Ёрдамчисига ўзига қандай ишонса унга ҳам худди шундай ишонарди. Бир кун телефонда гаплашиб турганда ёрдамчиси "Палон нарсага имзо чекинг" деб айтди. Унга ишонгани учун Бобомурод нимага имзо чекканлигини сўрамади. Орадан 15-20 кун ўтгандан кейин, уни Бобомурод ишдан бўшашлиги ҳақида маълумот келди. Сўраб кўрса у ноқонуний ишга имзо чекканлиги маълум бўлди. Ҳалол меҳнатининг орқасидан уй олганди, машина олганди. Ҳаммаси давлатга мусодара бўлди. Бобомурод бекор ёрдамчига ишонди. Ишонмаб ўқиб, танишиб чиққанда бундай ҳолатда тушмасмиди. Айтишадику "Ишонмагин дўстингга самон тикар пустингга" деб шуларга айтганда. Ишсиз юргани учун оиласи пичи (озгина) орқага кетди. Бобомурод айримларни банд қилганди. Лек улар Бобомуродга "иш йўқ" деб баҳона қиларди. Тушлик қилиб бўлгандан сўнг ўйлаб қолади.

—Мен уларни иш билан таъминлагандим. Иш билан банд қилганларим менга иш жойи бермаяпти. Бўш иш жойи бўлса ҳам. Қийналган вақтларда мен унга ёрдам қилувдим. Мен қийналган пайтим уларда пул кўп бўлса ҳам ёрдам қилмади. Наҳот тупроқчалик қадрим йўқ. Пулим бор вақти уларга сўзим ўтарди. Ҳозирчи...

Наҳот девонадан фарқим қолмади-деб ўйлади. Бозорга бориб аравакаш бўлиб арава сўдрай. Озгина оиламга фойда-деб одамларнинг юкини аравада олиб юрарди. Бир бизнесмен Бобомуродни чақириб

—Ҳой ука менга қараб юборинг-деб чақирди. "Лаббай" деб олдиға борди. "Менинг юким оғир эди шуни ёрдамлашиб юборинг. Пулингизни бераман" деди. "Хоп бўлади" деб унга ёрдам қилди. Бозоргача дардини сўйлаб борди Мурод. Бизнесмен "Мен худди сиздай одамни излаб юрувдим. Меҳнатқаш, ҳалол одамни излардим. Эртага ишхонамга боринг, сиз ишга кирдингиз " деди. У яна машина, уй олиб бахтли ҳаёт кечирди.

Муаллифнинг хулосаси: Пулинг бўлса ҳамма сенга тўрдан жой солади. Пулинг бўлмаса билгинки ҳеч кимсан. Чўнтагинг қуруқ бўлса дўстингга ҳам сўзинг ўтмайди. Омадинг келса сени қуласинг пойлайди. Бу дунё бир кам дунё